

CRIME DE HERMENÊUTICA: CONCEITO E ORIGEM

Thais Maria da Silva Florêncio¹

Karin Becker Lopes²

RESUMO: O crime de hermenêutica é uma expressão surgida a partir de um episódio histórico envolvendo o juiz brasileiro Alcides de Mendonça Lima, no final do século XIX e que, ainda, hoje, está presente nas discussões jurídicas. O objetivo geral da pesquisa é informar sobre o conceito e origem desse termo. Para tanto, se buscou compreender o que é hermenêutica jurídica, relacionar esse conhecimento ao contexto de origem da expressão “crime de hermenêutica”, e, por fim, entender como o termo ainda é usado atualmente em debates jurídicos.

Palavras-chave: Hermenêutica jurídica. Crime de hermenêutica. Interpretação jurídica.

1. INTRODUÇÃO

O alcance da norma e o caso concreto tem-se através da aplicação do direito, onde a hermenêutica jurídica, entra com proporcionalidade aos fatos apresentados, instigando curiosidades sobre até que ponto a interpretação pode ser livre sem que ofenda princípios constitucionais, observando a época e sua relevante evolução.

2. METODOLOGIA

Foi adotada uma abordagem descritiva, que possibilita apresentar e expor as informações com clareza e exatidão; analítica, ao permitir a interpretação dos dados, revelando conexões e tendências relevantes; e de caráter qualitativo, voltada para a compreensão das vivências, pontos de vista e percepções.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O estudo da Hermenêutica Jurídica é essencial, pois trata-se da interpretação das normas jurídicas e de como essas normas devem ser aplicadas. Segundo Maximiliano (1993, p. 9), "Toda lei é obra humana e aplicada por homens portanto imperfeita na forma e no fundo e dará duvidosos resultados práticos se não verificarem com esmero, o sentido e o alcance das suas prescrições". Isto é, se não tem esclarecidas conclusões na formação de uma norma, também será confusa a sua aplicação em sentido prático.

A arte de interpretar requer compromisso envolvendo boa fé e ética, para que não haja quebra de credibilidade jurídica e, assim, a sociedade não fique desapontada com o sistema no qual deveriam depositar confiança. A Hermenêutica Jurídica busca

¹ Graduanda em Direito pelo UNIGRANDE. E-mail: advthaislucas@gmail.com.

² Mestra em Direito Constitucional Público pela UNIFOR. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE. E-mail: karin@unigrande.edu.br.

a compreensão da lei, e essa função de explorar o real significado do ordenamento jurídico é dada ao exegeta. Este analisa a norma dentro do conjunto do sistema jurídico levando em consideração a bagagem histórica, política e econômica da época de elaboração do texto constitucional, pois ciente dessas questões o juiz pode trazer ao caso concreto a melhor forma de interpretação.

A missão atribuída ao intérprete se faz necessária, ainda, quando houver dúvidas a exemplo de antinomia de normas, que são normas incompatíveis entre si, levando a alterações no texto constitucional ou no sentido interpretativo do texto. Segundo Lenza (2022), Alexy defende que um conflito entre regras só pode ser solucionado introduzindo em uma delas uma cláusula de exceção que elimina o conflito ou declarando inválida pelo menos umas das regras conflituosas, e o conflito entre os princípios devem ser solucionados ou resolvidos por meio de uma ponderação dos interesses opostos.

A hermenêutica jurídica desempenha a importantíssima função de esclarecer a norma na intenção de solucionar conflitos sociais, e isso é possível através de métodos de interpretação como o método normativo estruturante que explica que a norma deve ser concretizada não só pela atividade do legislador, mas também pela atividade do judiciário, da administração e do governo.

Outro método, dentre os muitos possíveis, é o da comparação constitucional segundo o qual a interpretação dos institutos pode ser implementada mediante comparação de vários ordenamentos jurídicos, estabelecendo, assim, uma comunicação entre várias constituições.

A essência e o contexto em que se concebe uma legislação deveriam trazê-la de modo que sua materialização seja clara e sem maiores obstáculos. Cabe ao juiz, como pessoa que vivencia a evolução social e, conseqüentemente, jurídica, carregar aperfeiçoamentos que atendam os questionamentos relacionados à interpretação precisa de normas explícitas e implícitas.

Assim, essas inevitáveis reconfigurações sociais tornam necessária a adoção de caminhos interpretativos os mais diversos, a fim de permitir que a lei positiva acompanhe os avanços realizando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e as ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins. Esses princípios precedem e condicionam a positivação jurídica, trazendo equilíbrio inclusive enquanto o princípio geral do direito serve de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico.

O Brasil no século XIX, enquanto colônia de Portugal, passava por transição em seu sistema jurídico, sistema este inspirado no Código Napoleônico de 1804, período em que os juízes avaliavam conforme os costumes da época, as leis portuguesas e princípios dos direitos humanos.

No ano de 1822, o Brasil tornou-se independente e, em 1889, assumiu a forma republicana, ocasião em que aconteceu a Primeira República, com período inicial chamado de República da Espada e outro posterior denominado República Oligárquica. Neste cenário, já vigente o Código de Processo Criminal, exatamente no ano de 1896, aconteceu um episódio envolvendo o juiz da comarca do Rio Grande do Sul, Dr. Alcides de Mendonça Lima, bacharel da academia de Direito de São Paulo.

Alcides de Mendonça, ao presidir a primeira sessão do júri após a promulgação da lei de Organização Judiciária do (Rio Grande do Sul), considerou inconstitucionais os artigos 65 e 66 da nova lei que determinavam que as sentenças do Júri seriam proferidas pelo voto a descoberto da maioria, também referente a recusa dos jurados.

O caso em questão tratava do delito previsto no artigo 303 do Código Penal de 1890, relacionado à lesão corporal. (Brilhante, 2020).

O referido magistrado fundamentou seu posicionamento de não aplicar a nova lei de Organização Judiciária do Estado aduzindo que o voto secreto é uma das condições básicas que viabilizam a instituição do Júri e que, substituindo o voto secreto pelo público, ficaria este abalado em suas bases, além de configurar em violação à Constituição Federal e Estadual.

Declarou, ainda, que sua ação não constituía desobediência ao Poder Legislativo do Estado, pois era de sua íntima convicção que a lei estadual não poderia manter-se nos pontos citados sem violar a Constituição Federal. Afinal, a própria Lei Maior, em seu artigo 8, prescrevia que os “juízes deixarão de aplicar as leis e regulamentos se manifestamente inconstitucionais”, autorizando, portanto, o que posteriormente se denominaria de controle difuso de constitucionalidade. (Lei n.10 de 16 de dezembro de 1895). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. (Brilhante, 2020). Na linha desse mesmo artigo, o presidente do estado, denominação que se usava para o atual cargo de governador, afirmou, na exposição de motivos (de 1895), que “um bom regime judiciário é a que concerne a composição da magistratura de cuja independência emana a eficaz administração da justiça”.

Tais dispositivos justificariam a autonomia do magistrado Alcides de Mendonça em prosseguir com seu ímpeto, todavia, sua ação causou desconforto para o então presidente do Estado do Rio grande do Sul, Júlio de Castilho, que não estava de acordo com a decisão, e solicitou com a maior brevidade a responsabilização do juiz “delinquente e facioso”. A denúncia culminou na conclusão de que a irregular conduta do juiz foi motivada por paixão partidária, interesse e ódio político, e na condenação de Alcides de Mendonça Lima à pena de 9 meses de suspensão. (Repolês, 2009).

Posteriormente, o advogado Ruy Barbosa atuou na defesa do magistrado fazendo comparações com outros países como por exemplo o termo “manter” usado por Mendonça Lima que já havia sido estabelecido antes mesmo da lei ser promulgada exprime evidentemente um laço de continuidade em relação à instituição do júri, Barbosa para fundamentar seu argumento de defesa aduz que as constituições e legislações estaduais que alterarem a instituição nos seus atributos capitais são nulas perante a constituição da República podendo tal inconstitucionalidade ensejar recurso para o supremo tribunal. (Repolês, 2009).

Ruy Barbosa intitulou o caso em questão de “crime de hermenêutica” defendendo que a criminalização dos magistrados em razão de eventuais falhas neste sentido, não encontra respaldo na história. Em síntese, a oposição de Castilho era sobre guerra de poder no que seria prejudicial a liberdade dos magistrados e do Tribunal do Júri, afinal, criminalizar o magistrado por uma interpretação convicta do direito e sua aplicação, isso levaria ao caos nos tribunais e lesaria a competência da liberdade de suas funções. (Repolês, 2009).

Tratando-se de tempos atuais, a insegurança jurídica ainda carrega divergência entre normas, presentes conflitos entre as partes e abusos quando o mecanismo usado sobrepõe a equidade. Nesse contexto a hermenêutica jurídica é bem-vinda, quanto mais esclarecidas forem as leis menos antinomias haverá entre elas.

Na tramitação do projeto de lei que culminou com a nova lei de abuso de autoridade, n. 13.869/19, houve ampla discussão sobre o receio de criminalização da

atividade interpretativa dos magistrados. Streck, Morbach e Lorenzoni, porém, explicam que o que possibilitaria a criminalização é a vontade dolosa de agir para prejudicar alguém para sua própria satisfação, usando de sua autonomia de poder para fazer caminho de conduta desonesta. Releva compreender que

A Lei do Abuso não é a Lei do Abuso sem seu artigo primeiro — ela não é o que pretende ser se não for lida à luz daquilo que dispõe já em seu próprio início. “A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade”: é o que diz a própria lei, estabelecendo que todo seu propósito deve ser lido à luz dessa consideração fundamental. Esquecer desse propósito que faz a lei ser o que é, se nos permitem a brincadeira, é um verdadeiro crime de hermenêutica. (Streck, Morbach e Lorenzoni, 2021, p. 11).

Não há, na acepção dos autores, uma criminalização da interpretação judicial, dado que, para configuração de conduta típica é indispensável a presença de dolo específico, “um critério de direção interpretativa que a própria lei estabelece” (Streck, Morbach e Lorenzoni, 2021, p. 11).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A competência do Poder Judiciário de interpretar os fatos é o que põe em prática a lei e a justiça, trazendo equilíbrio entre as partes. Os magistrados fazem uso de meios literal, sistemático, histórico e teleológico que são os meios tradicionais de interpretação jurídica, a Hermenêutica Jurídica, portanto, é o estudo das normas que busca a compreensão assertiva do texto legal.

É certo que a interpretação realizada pelo Poder Judiciário não pode ser irrestrita e ausente de controle, porém, sua fiscalização não pode prejudicar o direito de atuação independente por parte da magistratura.

REFERÊNCIAS

BRILHANTE, Felipe. **O processo Alcides de Mendonça Lima**: um debate sobre o júri popular. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020. 57p.

LENZA, Pedro. **Direito Constitucional**. Ed.26^a, São Paulo: Saraiva Jur, 2022.
MAXIMILIANO, Carlos. **Hermenêutica E Aplicação Do Direito**. Ed.21^a, Rio de Janeiro: Forense, 2017.

REPOLÊS, Maria Fernanda Salcedo. O caso dos crimes de hermenêutica: precedente do Controle difuso de constitucionalidade no brasil. In: Conpedi, 2009, São Paulo. **Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI**, São Paulo, 2009.

STRECK, L. L.; MORBACH, G.; LORENZONI, P. C.. **Revista do Direito**, Santa Cruz do Sul, n. 64, p. 2-17, maio/ago. 2021. Disponível em:
<<https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/index>>. Acesso em: 20 abr. 2025.